

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Юсупова Лолахон

№1 в Президентских школах – специализированная

Ученица школы-интерната 11-03

Аннотация: В данной статье написано о вкладе Древней Греции в мировую культуру, этапах развития искусства скульптуры в Греции, его истории и особенностях.

Ключевые слова: архаический период, классический период, эллинистический период, археологические раскопки, язычество, греческая цивилизация, боги и богини.

Abstract: This article is written about the contribution of Ancient Greece to the world culture, the stages of development of the art of sculpture in Greece, its history and characteristics.

Key words: Archaic period, Classical period, Hellenistic period, archaeological excavations, paganism, Greek civilization, gods and goddesses.

Древняя Греция внесла большой вклад в развитие мировой культуры. Высокоразвитая античная цивилизация греческой скульптуры дала возможность древним народам показать целостную и гармоничную картину мира, отразить в объемной модели нравственное и физическое совершенство человека. Великая греческая цивилизация, позже описанная историками как эллинская цивилизация, родилась в 20 веке до нашей эры от слияния

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
регистр:1070589

вторгшихся народов, таких как дорийцы, которые после диких и жестоких сражений прочно обосновались в 19 веке до нашей эры. Греческий полуостров и туземцы, которых они постепенно встречали на своем пути.

Со временем эта древняя цивилизация начала расти и развиваться во многих сферах, таких как морская, коммерческая и социальная. Благодаря труду и таланту известных и уникальных художников в области искусства был дан большой положительный импульс.

В художественной области одним из наиболее употребляемых видов искусства, которое греческие художники возвели до уровня истинного совершенства, является скульптура, которая вместе со своими знаменитыми статуями дошла до наших дней и вывела на Олимп древнегреческую цивилизацию. искусство.

Древнегреческое искусство стало столпом и фундаментом, на котором выросла вся европейская цивилизация. Скульптура Древней Греции – особая тема. Без античной скульптуры не было бы ярких шедевров эпохи Возрождения, и трудно представить себе дальнейшее развитие этого искусства.

Скульптуры в Греции играли важную роль в жизни людей. Их ставили на самых важных местах, ими украшали храмы, их строили в честь победителей Олимпийских игр. Их устанавливали в могилы в память об усопших, ими украшали общественные здания. Эти классические и эллинистические скульптуры оказали прямое влияние на римскую скульптуру и даже на западную скульптуру сегодня.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Древняя Греция, как и другие культуры, переживала разные периоды в своем развитии. Каждый из них отличался всеми видами искусства, в том числе изменениями в скульптуре. Таким образом, можно кратко описать особенности древнегреческой скульптуры в разные периоды исторического развития этой страны, проследить основные этапы становления этого вида искусства. Обзор скульптурных работ в три основных периода истории греческого искусства показывает постоянное совершенствование стиля и техники производства, от неподвижности к движению. Это идеальная модель для скульпторов, которые хотят найти свой путь в профессии, изучая человеческое тело древними мастерами греческой скульптуры.

Когда христиане попытались избавить Грецию от язычества, большая часть мраморных статуй была уничтожена, а бронзовые переплавлены. Четыре из семи древних чудес света были греческими памятниками: Статуя Зевса, Храм Артемиды, Колосс Родосский и Александрийский маяк. Сегодня их нет, мы не можем оценить величие этих произведений искусства. Но многие греческие скульптуры сохранились в знаменитых галереях мира.

Архаичный период

Архаический период — это первый период в истории древнегреческого искусства, начавшийся около 700 г. до н.э. С. и закончился в 480 году. С. Термин «архаический» — это греческий термин, означающий «ранний». Используется для описания многих событий в искусстве, которые произошли на ранних этапах греческой культуры.

Таким образом, скульптуры этого периода демонстрируют раннее мастерство, проявленное греческими скульпторами. Этот этап является

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

стационарным этапом, на котором детали создаются без движения или гибкости.

Его скульптуры отличались симметричностью и жесткостью форм. Выделены важные черты фигуры человека. Мужские фигуры были обнажены, статуи, известные как фигуры Куроса, были обнажены, как спортсмены были обнажены во время Олимпийских игр.

Их левая нога была впереди. С другой стороны, женские статуи, называемые Кораи (девушки), полностью одеты. Позы для его скульпторов включали стояние, стояние на коленях и сидение. Греки в основном изображали фигуры богов и богинь в виде мужчин, женщин и детей. Современные скульпторы редко используют скульптуры Куроса и Кораи.

Из-за отсутствия развития навыков его скульптурные фигуры не реалистично изображены. Греки изгибали губы, чтобы показать улыбку, которую историки искусства называют «архаичной улыбкой». Это была форма улыбки, искусственно выраженная на лицах статуй из-за отсутствия навыков лепки.

Первый период исторической греческой скульптуры находился под влиянием древнеегипетской скульптуры. Традиционные греческие скульптуры того времени считались неестественными и негибкими. Тело скульптуры этого периода критикуют за то, что оно собрано из кусочков.

Как видите, статуи вырезаны из квадратного блока. Это были не портреты, а символические изображения божества. Иногда он также служил статуей умершего человека или памятником победителям Олимпийских игр.

Богиня Граната (ок. 580-570 до н.э.) и Богиня-Кролик (ок. 560 до н.э.)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

являются яркими примерами архаичных женских фигур. Среди мужских изображений выделяется скульптурная группа Клеобис и Битон, создателем которой был знаменитый скульптор Полимед де Аргос (конец 560-550 гг. до н.э.). Легкость, изящество и игривость отличают работы древних ионийских мастеров. Самый известный пример — Shadow Apollo, созданный в годы до нашей эры.

Монументальная скульптура занимает важное место в искусстве того времени. Наиболее интересные и важные легенды Древней Греции было принято изображать рельефно. Внимательный взгляд на композицию фронтона храма Артемиды (около 590 г. до н.э.) позволяет насладиться зрелищем стремительно развивающегося и захватывающего сюжета знаменитой легенды Медузы, Горгоны и славного Персея.

Классический период

В классический период изображения показывали контролируемое движение и баланс между напряжением и легкостью. Для этого использовалась контрапоста: естественное, расслабленное положение, в котором ваш вес переносится на одну ногу, а противоположное бедро поднимается, создавая расслабленную кривую в теле.

Спина при этом немного прогибается. Теперь учитывались разные ракурсы: изображение можно было увидеть со всех сторон, оно больше не предназначалось для просмотра только с фронтального положения. Греческое искусство достигло своего пика в этот период. Скульптура отличалась гибкостью и всесторонней проработкой движения.

Критическое наблюдение и изучение анатомии человека привели к созданию

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

скульптурных фигур с полной реалистичностью и правильными пропорциями. Самые известные произведения древности были созданы в классический период греческой скульптуры. В этот период популярными материалами стали камень и бронза. Древние греки придавали этим статуям множество активных поз. Древнегреческая скульптура классического периода, возможно, была сосредоточена на движении, но лица в этих скульптурах были в значительной степени стоическими. Считалось, что только дикари выказывают свои чувства на публике. Человечество в идеализированном виде показано в скульптурах древнегреческого искусства. Шедевры классической Греции отличаются гармонией, идеальными пропорциями, что говорит о совершенном знании анатомии человека, а также внутреннего содержания и динамики.

В классический период были созданы Афина Парфенос, Зевс Олимпийский, Дискобол, Дорифор и многие другие известные статуи. История сохранила для потомков имена виднейших скульпторов того времени: Поликлета, Фидия, Мирона, Скопаса, Праксителя и других. Классический период характеризуется появлением первых обнаженных женских фигур (Раненая амазонка, Афродита Книдская), что дает представление об идеале женской красоты эпохи расцвета античности.

Особенно впечатляющим примером творений, созданных в Ранняя классика. сцена. Гармоничное сочетание энергии движения и величия фигуры знаменует момент, когда эпоха великих классиков оставила позади архаичный классический период.

Важнейшим этапом этого перехода является создание статуи Посейдона (450

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

г. до н.э.). Одной из самых известных и знаменитых скульптур в мире классического периода является, вероятно, статуя метателя диска Мирона, идеальное воплощение модели идеального спортсмена, придуманной древними греками.

Эта статуя изображает молодого спортсмена, пытающегося метать диск. Вы можете видеть напряжение всех частей тела до фактической тяги. Совершенный физический баланс должен отражать моральную ценность спортсмена, готового выйти за пределы своих возможностей и улучшить свои качества.

Эллинистический период

Это третий и последний период в истории древнегреческой скульптуры, начинающийся в 323 г. до н.э. С. и завершившись в I в. Термин «эллинистическое» относится к искусству, развившемуся под влиянием Греции в странах Средиземноморья во времена Александра Македонского. В культурных центрах эллинистического мира возник ряд академий, которые занимались серьезным анализом таких обширных областей, как искусство, литература и медицина. Каноны были созданы для оценки качества скульптуры. Это привело к повышенному интересу к пропорциональным системам в скульптуре. В работах отличались реализм, крайние эмоции, экстравагантные жесты, мускулы и формы. Динамика движения четкая, а ветер, дующий сквозь крылья и складки одежды, виден в неопишуемых деталях. Скульпторы изучали трехмерные движения.

Одним из первых достижений скульптуры в этот период был большой интерес к портретной живописи. Индивидуальное сходство отсутствовало

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

как в архаической, так и в классической скульптуре, но преобладало в эллинистической греческой скульптуре. Не каждый может увидеть разницу между древнегреческой скульптурой классического периода и традиционной греческой художественной скульптурой эллинистического периода.

Поздняя греческая античность характеризуется сильным восточным влиянием на все искусство, особенно на скульптуру. Сложный крой, элегантная фата, отраженная во множестве деталей. Чувственность и восточный темперамент входят в спокойствие и величие классики. Копией Афродиты Киренской, полной чувственности, даже немного кокетливой, можно любоваться в музеях Ватикана.

Самая известная скульптурная композиция эллинистического периода создана Лаокооном и его сыновьями Агесандром Родосским (работа хранится в одном из музеев Ватикана). Композиция драматична, сам сюжет вызывает сильные эмоции. Удивительная точность и реалистичность, а также сильные эмоции удивят и поразят современных зрителей.

Все это направлено на то, чтобы придать произведениям чувства и темперамента, совершенно необычных для искусства Древней Греции в более ранние периоды. На эту знаменитую скульптуру, кажется, в близкой степени повлиял даже великий Микеланджело Буонарроти.

На самом деле статуя Лаокоона была обнаружена во время археологических раскопок в Риме, и молодой Микеланджело был настолько очарован статуей и ее подлинными движениями, которые выражали сильные эмоции, что заинтересовался классической греческой скульптурой. Мы можем видеть эти влияния, когда восхищаемся некоторыми работами великого скульптора.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СПИСОК ССЫЛОК:

1. Дизайн в направлении декоративно-прикладного искусства (Н. Каюмов)
2. Скульптура и пластическая анатомия (Б. Бойметов)
3. Величественная техника и технология живописи (Р. Худайбергенов)
4. Из истории среднеазиатского дизайна (Доно Нозилов)
5. www.wikipedia.uz

